

Aurelia **BEȚIVU**

asist. univ., Universitatea de Stat A. Russo din Bălți;
drdă, UPS Ion Creangă din Chișinău

Educația formală, nonformală și informală în conturarea stilului existențial al adolescenților

CZU 37.015 | doi.org/10.5281/zenodo.3525224

Rezumat: *Adolescența se dovedește a fi o vârstă-cheie pentru dobândirea și menținerea obiceiurilor pozitive de viață. Identificarea a ceea ce percep adolescenții drept stil existențial*

și explorarea factorilor care determină deciziile lor de implicare sau de evitare a comportamentelor pozitive sau negative ale stilului de viață ar putea îmbunătăți capacitatea pedagogilor de a influența alegerile adolescenților prin strategii formale, nonformale și informale și de a modifica anumite comportamente negative. Pentru adolescenți, educația în contexte formale, nonformale și informale, într-o perspectivă de învățare pe tot parcursul vieții, este de extremă importanță, deoarece ar trebui să fie una dintre soluțiile pentru îmbunătățirea stilului lor de viață, promovând responsabilitatea pentru sporirea neîntreruptă a propriului lor capital social, intelectual și cultural.

Cuvinte-cheie: *stil de viață, adolescenți, educație formală, educație nonformală, educație informală.*

Abstract: *Adolescence is a key age for acquiring and maintaining positive lifestyle habits. Identifying what adolescents perceive as their lifestyle and exploring the factors dictating their decisions to engage in or avoid positive and negative lifestyle behaviors could improve the educators' ability to influence the adolescents' choices through formal, non-formal, and informal strategies, and modify negative behaviors. The concept of education in formal, non-formal, and informal contexts in a lifelong learning perspective is crucial for adolescents, because this ought to be one of the solutions intended to improve their lifestyle and to encourage individuals' responsibility for a constant expansion of their own social, intellectual, and cultural capital.*

Keywords: *lifestyle, adolescents, formal education, non-formal education, informal education.*

Adolescența continuă să frământă minți lucide, concentrate cu intenția de a-i descoperi misterele. Interpretată din perspective diferite, ea poate fi percepută ca stadiu, perioadă de tranziție, criză, problemă, potențial, copilărie, tinerețe etc. E o perioadă tumultuoasă de dezvoltare a personalității, care a indus incertitudini și în cercetarea stilului existențial adoptat de adolescenți, împreună cu contextele care determină formarea acestuia.

Putem însă afirma că educația, în calitatea sa de atribut și condiție de existență a omului în societate, este un mijloc de transfer de valori între societate și individ, asigurând condiții favorabile pentru asimilarea și promovarea acestor valori [5]. Educație neutră din punct de vedere valoric nu există. Potrivit sociologului Ivan Ivlampie, „valorile și actul uman de întemeiere a acestora s-ar constitui atunci în indicatori ai unui stil de viață” [6, p. 326].

Omniprezența educației în planul analizei diacronice și sincronice a existenței umane este indubitabilă, întrucât influențele educaționale sunt nelimitate, în sensul că educația oamenilor se produce/se poate produce pretutindeni – acasă, în curte, în stradă, în localitate, în comunitatea umană. Pornind de la această premisă, s-au

conturat de-a lungul timpului cele trei forme ale educației: formală, nonformală și informală, care, în unitatea lor, nu lasă spațiu neacoperit pentru devenirea omului. „Spațiul educațional este un spațiu „îndumnezeit prin locuire” (M. Heidegger) de către ființa umană. Întreg universul uman ar trebui recunoscut ca spațiu educațional, căci schimbarea ființei umane prin educație este o schimbare de ordin atitudinal. În sensul filosofic al cuvântului, educația poate fi identificată cu atitudinea (J. Dewey)” [10, p. 331]. Or, *atitudinea este un constituent al stilului existențial* – „stilul de viață definește individul privit ca un întreg, în interacțiune cu mediul său specific. Se poate spune că stilul de viață poate reprezenta tiparul vieții individului, ce se exprimă prin interese, opinii, atitudini” [3]. Vlad Pâslaru susține că „schimbarea ființei umane prin educație are loc pe parcursul întregii vieți. Așa cum nu se poate imagina un individ care să nu se schimbe deloc pe parcursul vieții, tot așa nu se poate imagina cineva care să rămână același într-o anumită perioadă de timp. Or, educația este perenă și continuă” [10, p. 331]. Stilul de viață este și el o structură flexibilă, care se schimbă de la o etapă la alta: de-a lungul vieții, trecem prin mai multe stiluri de viață, care se formează sau se adoptă în funcție de diferitele stadii ale vieții: copilărie, adolescență,

maturitate. Pe de altă parte, stilul existențial reprezintă o componentă esențială a procesului de schimbare și dezvoltare socială și se poate dovedi a fi nu doar o simplă variabilă-rezultat, ci, totodată, o variabilă determinativă pentru profilul întregului proces, contribuind la modelarea finalităților sociale globale [15].

Comportamentele și practicile ce alcătuiesc un stil de viață pot reprezenta un amestec de obiceiuri, moduri convenționale de acțiune și acțiuni raționale. De obicei, stilul de viață se reflectă în atitudinile și valorile individuale. Astfel, stilul de viață este un mijloc de a proiecta o imagine de sine și de a crea simboluri culturale ce rezonează cu identitatea personală. Cu toate acestea, nu toate aspectele stilului de viață sunt alese în mod voluntar. Cadru social în care ne dezvoltăm, ca și posibilitățile pe care le putem utiliza, ne pot constrânge în alegerea pe care o facem asupra aspectelor din stilul nostru de viață și, de asemenea, asupra imaginii de sine.

Așadar, putem vorbi despre conturarea unui stil existențial al individului numai prin prisma educației (formale, nonformale și informale). Această teză se întemeiază pe o abordare specială a subiect-obiectului educației și presupune interpretarea personalității ca produs (și agent) al activității/procesului de formare/autoformare și de dezvoltare/auto-dezvoltare permanentă a conștiinței și a comportamentului social.

Stilul existențial indică orizontul axiologic al existenței umane. Or, educația asigură promovarea valorilor general-umane. Educația formală realizează acest obiectiv pe dimensiunea intelectuală (valoarea centrală fiind cunoașterea), estetică (frumosul), psihofizică (sănătatea), morală (binele) și tehnologică (adevărul științific).

Educația formală corespunde unui model educațional organizat sistematic, structurat și administrat conform unui set de legi și norme, prezentând un curriculum destul de rigid în ceea ce privește obiectivele, conținutul și metodologia. Procesul educațional formal implică în mod necesar profesorul, elevii și instituția. Avansarea elevilor la următoarea etapă de învățare are loc în urma evaluării intermediare și finale, care au un caracter mai degrabă punitiv, supunându-se unei metodologii monodirecționale. Notele și diplomele se conferă în conformitate cu un set de reguli [14].

În prezent, nu există un consens în definirea stilului de viață. Definițiile existente sunt vagi și se concentrează asupra diferitelor aspecte ale modului de trai al ființelor umane, fiind abordate din perspective diferite – filosofie, psihologie, medicină, ecologie, sociologie, antropologie, marketing etc. Analizând definițiile oferite de autori consacrați (M. Weber, T.W. Adorno, F. Nietzsche, W. Lazer, L. Wirth, M. Featherstone, D. Chaney, A. Adler, M. Vasile, C. Zamfir, Ch. Bliss, C. Thyra ș.a.), putem distinge că *stilul de viață ar fi un pattern valoric, atitudinal și comportamental personal sau social al individului sau grupului, determinat de*

factorii socioculturali, caracteristicile personale/grupale și educaționale. Această constatare ne permite să punem în relație formarea stilului existențial cu modelele valorice, atitudinale și comportamentale pe care le oferă educația formală. Idealul educațional stabilit de Codul Educației al Republicii Moldova este o dovadă veridică în acest sens: „formarea personalității cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru angajare pe piața muncii, dar și independență de opinie și acțiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale asumate” [1]. Însă modelul de personalitate cerut de ideal în cadrul educației formale este limitat de conținuturile curriculare și tehnologiile educaționale aplicate la „un sistem de cunoștințe”, lăsând în umbră atitudinea și comportamentul ca elemente esențiale în formarea unui stil existențial. Cu atât mai mult în cazul adolescenților, care sunt presați de examenele pe care trebuie să le susțină la final de ciclu gimnazial și liceal. Metodologia este, în esență, explicativă, care nu se referă deloc la obiectivele comportamentale dorite; de fapt, este foarte rar ca astfel de obiective să fie stabilite operațional [14].

Astfel, sistemul educațional formal ia în considerare, într-o măsură mai mică, standardele, valorile și atitudinile elevilor relevante pentru eficacitate și eficiență, precum și pentru sistemul de învățământ, care nu este evaluat la nivelul acceptării elevilor. Profesorii, în mare parte, pretind că predau; elevii/studentii pretind că învață; iar instituțiile pretind că se ocupă într-adevăr de interesele elevilor/studentilor și ale societății [4]. În general, obiectivele care vizează creșterea personală a elevilor sunt neglijate, iar principiile de bază ale învățării sunt ignorate în planificarea și performanța sistemelor educaționale. Totuși, în anul de studii 2018-2019 a apărut o nouă disciplină școlară, *Dezvoltare personală*, care ar viza aceste obiective.

Totodată, nu putem neglija faptul că educația formală se impune prin cadrul oficial, structură, organizare, rezultate obținute cu certificare oficială și nivel formal de calificare, rămânând a fi una valoroasă în devenirea personală și profesională. În același timp, tot mai pregnant se afirmă rolul nonformalului și informalului în contextul schimbărilor actuale.

Orientările europene identifică procesul educațional în orice activitate întreprinsă de oameni, la etape diferite ale vieții, pentru a-și îmbunătăți cunoștințele, abilitățile și competențele, din punct de vedere personal, civic, social și profesional, în mod formal, nonformal sau informal. Prin urmare, formele educației pot fi diferențiate în funcție de nivelul de organizare și de structură, de condițiile în care are loc învățarea, de funcționalitatea și aplicabilitatea cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor și de nivelul de certificare a rezultatelor învățării [9].

Ca urmare a promovării educației pe tot parcursul vieții, în ultimele două decenii, politicile educaționale au pus accen-

tu pe contextul nonformal și informal ca forme ale educației ce au un statut egal cu educația formală. Direcțiile stabilite de Uniunea Europeană permit identificarea unei dezvoltări în acest sens. Recomandarea Consiliului UE din 20 decembrie 2012 privind validarea educației nonformale și informale solicită statelor-membre ale UE să introducă reglementări adecvate pentru validare, cel târziu până în 2018.

Factorii de decizie din țările OCDE au devenit din ce în ce mai conștienți de faptul că educația nonformală și informală reprezintă o sursă bogată de capital uman. Recunoașterea rezultatelor învățării nonformale și informale nu creează capital uman, însă recunoașterea face stocul de capital uman mai vizibil și mai valoros pentru societate în ansamblu [8]. Considerațiile strategice la nivel macro cauzează, într-o măsură tot mai mare, acțiuni specifice la nivel micro. Codul Educației prevede realizarea educației sub toate trei forme, specificând, în Titlul I, capitolul I, art. 3, termenii de *educație formală*, *educație nonformală* și *educație informală*. În același document (Titlul II, cap. VII, art. 36, 37) sunt stabilite reperatele pentru învățământul extrașcolar, care se referă la educația nonformală. Codul Educației mai stabilește și cadrul general al învățării pe tot parcursul vieții în contextul educației nonformale și informale [1]. De aici desprindem rolul acestora în scopul formării-dezvoltării competențelor din perspectivă personală, civică, socială și profesională.

Procesele educaționale dotate cu programe și metodologii flexibile, capabile să se adapteze la nevoile și interesele elevilor, pentru care timpul nu este un factor prestabilit, ci depinde de ritmul de lucru al elevului, se încadrează în așa-numita educație nonformală. Aceasta demarează în urma alegerii deliberate a persoanei implicate (din orice categorie de vârstă), alegere care are loc în afara sistemelor menționate mai sus. Această formă de educație se poate desfășura în orice organizație care urmărește scopuri educaționale, inclusiv în cele de voluntariat, de serviciu public național, serviciu social privat și la întreprinderi. Astfel, educația nonformală este orice tip de învățare structurată și organizată, care e instituționalizată, intenționată și planificată de un furnizor de educație, dar care nu conduce la un nivel formal de calificare recunoscut de autoritățile naționale educaționale relevante [9].

O analiză preliminară a sistemelor nonformale existente atestă prezența constantă a două trăsături: (a) centrarea procesului pe cel ce învață, pe nevoile și posibilitățile acestuia; și (b) utilitatea imediată a educației pentru creșterea personală și profesională a celui educat [12].

Întrucât adolescența este o perioadă a dilemelor, a devenirii și a cunoașterii de sine, programele nonformale le oferă adolescenților expertiza pe care doresc să o obțină și asistența necesară pentru o mai bună înțelegere a propriului eu și a lumii lor. Pe măsură ce educația nonformală se concentrează asupra elevului, ea prezintă caracteristici flexibile

privind procedurile, obiectivele și conținutul inițial stabilit și adoptat, reacționând mai rapid la schimbările care pot afecta nevoile elevilor/studenților și ale comunității.

Putem concludiona că eticheta „nonformală” cuprinde o mare varietate de sisteme educaționale, dotate cu caracteristici care le orientează spre sau departe de sistemele formale stabilite. Astfel, putem deduce existența unui anumit grad de continuitate care să lege învățământul formal de cel nonformal. Această viziune nu se limitează la un interes pur academic, deoarece este extrem de obiectiv și practic în căutarea unor soluții alternative la problemele educaționale. Având în vedere domeniul său de aplicare, educația nonformală este compusă dintr-o mare diversitate de situații educaționale, multe dintre acestea jucând un rol semnificativ în reînnoirea sistemelor educaționale (e.g. „correspondence learning”, „distance learning” and „open systems”). În consecință, educația nonformală devine exact segmentul care vine să acopere formarea de atitudini și comportamente ca elemente esențiale ale stilului existențial, mai puțin vizate de educația formală.

„Prin Leo Frobenius, Oswald Spengler, Lucian Blaga, stilul capătă înțelesul unei forme, a unui tipar care pătrunde toate manifestările de viață ale omului” [6, p. 325], ceea ce ar determina relația stilului existențial cu cea de-a treia formă a educației. Educația informală este destul de diferită și de educația formală, și de cea nonformală, deși în anumite cazuri este capabilă să mențină o relație strânsă cu ambele. Ea nu corespunde unei concepții organizate și sistematice a educației; învățământul informal nu conține neapărat obiectivele și subiectele incluse în mod obișnuit în curriculumul tradițional. El este destinat elevilor/studenților la fel de mult ca și publicului larg și nu impune obligații. În general, nu există control asupra activităților desfășurate. Educația informală nu are în vedere, în mod necesar, acordarea de titluri sau diplome, ea doar completează atât educația formală, cât și pe cea nonformală [11].

Învățarea informală, indiferent dacă există sau nu o alegere deliberată, se poate realiza de către orice persoană, prin activitățile și situațiile de zi cu zi, prin interacțiunile în contextul muncii, al familiei și al timpului liber. Prin urmare, în procesul educațional intră în joc dimensiunile „soft” ale educației, cum ar fi stilurile de predare și gestionarea interacțiunilor. Acestea le permit în special celor care nu au suficient acces la resurse pentru a fi participanți activi și capabili să facă uz de cunoștințe și să-și atingă ambițiile personale. Mai mult, astfel se atenuează sau se consolidează motivațiile, așteptările, intențiile, autoreprezentările și practicile de incluziune și excludere, discriminare și ierarhizare socială [9].

Percepută ca adevăratul proces de achiziție pe parcursul vieții, educația informală, constând din formarea

atitudinii, interiorizarea valorilor, realizarea deprinderilor și cunoștințelor din experiența de zi cu zi, constituie cea mai vastă sursă de formare a stilului de viață, reflectat în atitudinile și valorile individuale.

În concluzie: Economiiile globalizate au amplificat cererea pentru angajații care posedă flexibilitate, adaptabilitate și transversalitate, așa-numitele abilități sociale/de relaționare („soft skills”). Piața muncii îi favorizează tot mai mult pe cei în stare să facă față situațiilor imprevizibile de muncă, atât independent, cât și în grup, și care sunt sociabili, responsabili și capabili de inițiativă. Această tendință se reflectă și în politica națională și internațională; abilități precum „a învăța să înveți”, „competența socială și civică” și „spiritul de inițiativă și antreprenorial” sunt considerate acum competențe-cheie la nivelul sistemelor de învățământ european. De asemenea, este recunoscut faptul că educația formală este adesea incapabilă să formeze aceste „soft skills”. Din definiția stilului existențial prezentată mai sus, am văzut că anume aceste abilități sunt o parte componentă a stilului. Prin urmare, formarea unui stil existențial se datorează mai cu seamă nonformalului și informalului, și mai puțin laturii formale a educației.

Uneori, între valorile promovate de educația formală, nonformală și informală apar contradicții. Ar fi însă ideal ca toate trei forme să promoveze aceleași valori, astfel încât pattern-urile oferite de formele educației, preluate de adolescenți și raportate la propria individualitate să dea naștere stilului existențial autentic.

Călătoria devenirii umane presupune o continuă transformare, care depinde de natura ființei umane, dar și de particularitățile contextului social, ceea ce ne obligă să conștientizăm că educația realizează medierea între existența și esența umană. Adolescența este vârsta dilemelor existențiale, iar educația, sub toate formele ei, este chemată a ajuta tânărul să discearnă asupra orizontului axiologic al existenței umane.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul Educației al Republicii Moldova din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, pp. 319-324.
2. Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning. În: Official Journal of the European Union, 2012. Pe: <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2012%3A398%3A0001%3A0005%3AEN%3APDF> (Accesat la 19.02.2019).
3. Delimitări conceptuale și tipologii ale stilului de viață. Pe: <http://www.scribub.com/jurnalism/Delimitari-conceptuale-si-tipo33124.php>
4. European Universities' Charter on Lifelong Learning. Brussels: European University Association, 2008. Pe: <https://eua.eu/downloads/publications/european%20universities%20charter%20on%20lifelong%20learning%202008.pdf> (Accesat la 19.04.2019).
5. Guțu V. et al. Concepția educației în Republica Moldova. În: Studia Universitatis, nr. 5 (25), 2009, pp. 5-16.
6. Ivlampie I. Stiluri de viață și dinamica lor. În: Communication and Argumentation in the Public Sphere, nr. 2, 2007, pp. 323-328.
7. Langzhou H. The Future Prospect of a Lifelong Education System. În: Lifelong Education, nr. 1 (5), 2018. Pe: <http://ojs.piscomed.com/index.php/LE/article/view/436/403> (Accesat la 17.02.2019).
8. Lifelong Learning for All. Policy Directions. Organisation for Economic Cooperation and Development. Paris, 2001. Pe: [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEELSA/ED/CERI/CD\(2000\)12/PART1/REV2&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEELSA/ED/CERI/CD(2000)12/PART1/REV2&docLanguage=En) (Accesat la 09.05.2019).
9. Palumbo M. et al. Education (Formal, Non-formal, Informal). Young Adult. Pe: http://www.young-adultllt.eu/glossary/listview.php?we_objectID=193 (Accesat la 19.02.2019).
10. Pâslaru V. Pleoară pentru repotenzializarea valorilor imanente ale educației. În: Eseu asupra reprezentării puterii. Chișinău: Știința: 1998. 285 p.
11. Roche S. Sum ergo disco: The Ubiquity of Learning (in Non-formal and Informal Settings). În: International Review of Education, nr. 63, 2017, pp. 297-301.
12. Ruiz L. Non-formal Education vs. Formal and Informal Education. Pe: <http://trawcoe.com/non-formal-education-vs-formal-and-informal-education> (Accesat la 14.02.2019).
13. UNESCO. Youth and Skills: Putting Education to Work. EFA Global Monitoring Report. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, 2012. 480 p. Pe: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000218003> (Accesat la 09.05.2019).
14. Zaki D. Formal, Non-formal and Informal Education: Concepts/Applicability. În: Cooperative Networks in Physics Education – Conference Proceedings, 173. New York: American Institute of Physics, 1988, pp. 300-315. Pe: <http://techne-dib.com.br/downloads/6.pdf> (Accesat la 14.02.2019).
15. Zamfir C. Stil de viață și mod de viață. Reflecții asupra stadiului actual al analizei sociologice. Pe: <https://bibliotecadesociologie.ro/download/zamfir-catalin-1989-stil-de-viata-si-mod-de-viata-reflectii-asupra-stadiului-actua31-al-analizei-sociologice-33-54/> (Accesat la 09.05.2019).